

2. Kérdőív tanítók részére

„De nehéz az iskolatáska...” - Az eredményes óvoda-iskola átmenet elősegítése

Kedves Tanító kollégák!

Takácsné Szabó Melinda vagyok, a Károli Gáspár Református Egyetem Neveléstudomány MA szakos hallgatója. Az eredményes óvoda-iskola átmenet elősegítésével kapcsolatosan szeretnék adatokat gyűjteni diplomamunkámhoz.

Kérem, tapasztalataikkal segítsék munkámat. A kérdőív kitöltése csak pár percet vesz igénybe és teljes mértékben anonim.

Köszönöm a támogatásukat!

Melinda

1.Neme:

- Nő Férfi

2. Hány éves tanítói gyakorlattal rendelkezik?

- 0-2 év 3-5 év 6-8 év 9-11 év 12-14 év
 15-17 év 18-20 év 21-23 év 24-26 év 27-29 év
 30-32 év 33-35 év 36-38 év 39-41 év 42-44 év

3. Hol dolgozik Ön jelenleg?

- Főváros Megyeszékhely Város Falu

4. Iskolai végzettség szintje:

- Középfokú Főiskola Egyetem

5. Milyen más szakirányú végzettséggel rendelkezik? (Több válasz is megjelölhető.)

- Nem rendelkezem más végzettséggel
 Gyógypedagógia
 Fejlesztőpedagógia
 Gyakorlatvezető tanítói
 Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás
 Köznevelésvezető pedagógus
 Egyéb: _____

6. Az iskolaérettség szempontjából, melyik az a 10 készség/képesség, amit a legfontosabbnak tart?

- Alkalmazkodóképesség
- Általános tájékozottság
- Beszédértés/szövegértés, beszédhanghallás
- Dominancia kialakulása
- Együttműködés társakkal, felnőttekkel
- Érdeklődés, kíváncsiság
- Feladattudat, feladattartás
- Figyelem, koncentráció
- Finommotorika
- Fizikai szükségleteit késleltetni tudja
- Időfogalmak
- Kommunikációs, nyelvi képességek
- Konfliktuskezelés
- Kudarctűrés
- Önállóság
- Összerendezett mozgás
- Problémamegoldó gondolkodás
- Stabil számfogalom 10-es számkörben
- Tájékozódás
- Testséma
- Verbális emlékezet
- Vizuális emlékezet

7. Tapasztalatai szerint, melyek azok a készségek/képességek, melyek HIÁNYA gondot okoz első osztályban? (Több válasz is megjelölhető.)

- Alkalmazkodóképesség
- Általános tájékozottság
- Beszédértés/szövegértés, beszédhanghallás
- Dominancia kialakulása
- Együttműködés társakkal, felnőttekkel
- Érdeklődés, kíváncsiság
- Feladattudat, feladattartás
- Figyelem, koncentráció
- Finommotorika
- Fizikai szükségleteit késleltetni tudja
- Időfogalmak
- Kommunikációs, nyelvi képességek
- Konfliktuskezelés
- Kudarctűrés
- Önállóság
- Összerendezett mozgás
- Problémamegoldó gondolkodás

15. Ön milyen módszerrel/módszerekkel próbálja együttműködésre bírni, motiválni, segíteni a szülőket? (Több válasz is megjelölhető.)

- Évente két alkalommal biztosított fogadóóra.
- Szülői értekezletek megtartása.
- Szülői fórumok.
- Közös programok a szülőkkel.
- Projektekben való aktív részvétel lehetősége.
- Külső szakemberek (pszichológus, fejlesztőpedagógus...) bevonása.
- Egyéb: _____

16. Ön szerint fontos a játék az alsó tagozaton? Kérem, válaszát indokolja!

- Igen
- Nem

17. Hogyan tud/próbál segíteni a gyermekeknek nehézségek enyhítésében/megszüntetésében?

18. Mely fejlesztő játékokat/eszközöket használja munkája során? (Több válasz is megjelölhető.)

- Logikai készlet
- Dienes készlet
- Színesrúd készlet
- Tangram
- Kétoldali tükör
- Dominó
- Társasjátékok
- Sakk
- Saját készítésű játékok
- Logikai játékok
- IKT alkalmazások, játékok
- Egyéb: _____

19. Ha szeretné megosztani a témával kapcsolatos tapasztalatait, kérem, tegye meg! (Nem kötelező!)
